

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397

p-ISSN 3082-5741

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES

of EXPRESSION

A Creative Folio

MAY 2026
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Elisa C. Tapales, Dev. Ed. D.

Instructor III

Cebu Technological University - Moalboal Campus
Cebu South, Region 7, Philippines
DOI 10.5281/zenodo.20040231

Gurong Digital

Sa silid-aralang dati'y pisara ang sandigan,
Asignatura at aklat ang tanging pinaghuugutan;
Ngayon ay kumikislap ang ilaw ng teknolohiya,
Ngunit guro'y nangangapa sa bago nitong sistema.

Sa bawat pindot ng makinang di kabisado,
Takot magkamali'y laging kasabay nito;
Mga salitang "login," "upload," at "drive,"
Unti-unting inaaral upang maka-survive.

Hindi lahat ay sanay sa mundong digital,
May ilan pang hirap sa simpleng signal;
Kulang sa kagamitan, internet ay mahina,
Paano tutugon kung ganito ang sistema?

Sa pagsasanay na kulang at oras na kapos,
Dagdag sa papel, ulat, at trabahong di maubos;
Pinipilit aralin ang bagong pamamaraan,
Kahit pagod na ang isip at katawan.

May pangambang baka mapag-iwanan,
Sa mga kabataang bihasa sa teknolohiyang tangan;
Na tila mas mabilis pa silang matuto,
Kaysa gurong ngayo'y nagsisimulang matuto.

Ngunit sa kabila ng lahat ng alinlangan,
May pusong matatag na hindi uurungan;
Dahil ang layon ay di lamang makasabay,
Kundi ang bawat bata'y maitaguyod sa paglalakbay.

Sa bawat error na lumilitaw sa screen,
Pagkatuto'y unti-unting nagiging malinaw rin;

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume II, Issue V (May 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Sa pagkakamali'y may aral na nakatago,
Na siyang gabay sa pag-usad at pagbabago.

Kasama ang kapwa guro sa paghahanap ng sagot,
Nagbabahaginan ng kaalaman nang walang pagod;
Sa tulong ng isa't isa, lakas ay nadaragdagan,
At ang hirap sa pagtuturo ay nagiging mas magaan.

May saya rin sa bawat bagong natutuhan,
Sa unang tagumpay na tila simpleng kaalaman;
Kapag ang aral ay naipakita nang malinaw,
At ang bata'y natuto, iyon ang tunay na ilaw.

Hindi man madali ang yakapin ang bago,
Ngunit ang guro'y handang magbago;
Dahil alam niyang ang edukasyon ay umuusad,
At siya'y dapat sumabay, hindi magpaiwan sa landas.

Sa gitna ng teknolohiya't makabagong daan,
Hindi nawawala ang kanyang kahusayan;
Sapagkat higit sa gadget at programang gamit,
Ang puso ng guro ang nananatiling higit.

Kaya sa bawat pagsubok na kanyang dinaraan,
Pag-asa'y patuloy na pinanghahawakan;
Gurong Pilipino, sa hirap man o ginhawa,
Sa teknolohiya'y matutong umangkop upang maging dakila.